

WORKING PAPER

Frecuencia de *Mycoplasma spp.* en Caninos de Colombia

PCR TEST

40.56%

Pérez Pulido, M. O.; Miranda Bernal, W.;
Arias, K.; Páez, A.; Grosso, J.; Martínez, A.;
Durán, L.; Reyes Serrano, C. A.; Serrano Galvis, P. A.; León, F. J.

Universidad de Santander, Maestría en Ciencias Veterinarias /
Maestría en Estadística Aplicada y Analítica de Datos /
Maestría en Gestión de Servicios de Salud.

Unidades Tecnológicas de Santander,
Programa de Contaduría Pública Virtual

Recibido: 13 de abril de 2026

Frecuencia de *Mycoplasma* spp. en Caninos de Colombia

Pérez Pulido, M. O.^{1,2}; Miranda Bernal, W.¹; Arias, K.¹; Páez, A.¹; Grosso, J.¹; Martínez, A.¹; Durán, L.¹; Reyes Serrano, C. A.³; Serrano Galvis, P. A.³; León, F. J.¹

¹ Universidad de Santander, Maestría en Ciencias Veterinarias / Maestría en Estadística Aplicada y Analítica de Datos / ³ Maestría en Gestión de Servicios de Salud.

² Unidades Tecnológicas de Santander, Programa de Contaduría Pública Virtual

Recibido: 13 de abril de 2026

Resumen

Mycoplasma spp. es un patógeno emergente en medicina veterinaria asociado a enfermedades respiratorias, hemolíticas y articulares en caninos. Se realizó un estudio observacional transversal retrospectivo con el objetivo de estimar la frecuencia de detección de *Mycoplasma* spp. en una cohorte de 7.192 caninos procedentes de 12 departamentos de Colombia, con muestras procesadas por un laboratorio molecular privado de referencia nacional durante 2024. Se calculó la prevalencia global con intervalos de confianza del 95% y se describió la distribución según variables demográficas y geográficas. La prevalencia global fue del 40.56% (IC 95% [39.4, 41.7]). No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre sexos (machos: 41.62%, IC 95% [40.0, 43.2]; hembras: 41.22%, IC 95% [39.6, 42.9]). La edad media fue de 68.9 meses ($DE = 45.3$). Las razas con mayor prevalencia fueron el *American Pitbull Terrier* (50.22%), el Boyero de Berna (48.75%) y el Pinscher (45.37%). A nivel geográfico, Risaralda (48.50%), Santander (47.12%) y Bogotá D.C. (42.70%) registraron las tasas más elevadas. Estos hallazgos evidencian una alta frecuencia de detección de *Mycoplasma* spp. en caninos en Colombia, lo que resalta la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica y mejorar los protocolos diagnósticos en la práctica clínica veterinaria.

Palabras clave: *Mycoplasma* spp.; caninos; prevalencia; diagnóstico molecular; epidemiología veterinaria; Colombia.

Introducción

Los micoplasmas hemotrópicos, o hemoplasmas, del género *Mycoplasma* son bacterias gramnegativas, pleomórficas y carentes de pared celular que parasitan la superficie de los eritrocitos en diversos mamíferos (Messick, 2004; Fayos et al., 2024). Esta particularidad estructural les confiere resistencia a los antibióticos betalactámicos y los hace especialmente desafiantes desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico (Neimark & Kocan, 2003; Messick, 2004). En caninos, las especies de mayor relevancia clínica son *Mycoplasma haemocanis* (Mhc) y *Candidatus Mycoplasma haematoparvum* (CMhp), las cuales presentan una distribución global con prevalencias ampliamente variables (Sykes & Tasker, 2013; Erol et al., 2021).

Mientras que en países como Italia se reportan prevalencias del 4.5% al 6.1%, en regiones como Irán se han documentado frecuencias de hasta el 56.7% (Ravagnan et al., 2017; Beus et al., 2024). En el contexto colombiano, estudios realizados en Medellín identificaron una frecuencia del 13.9% para *Mycoplasma* spp. mediante qPCR, posicionándolo como el segundo hemotrópico más común después de *Anaplasma* spp. (Ríos-Usuga et al., 2023).

La fisiopatología de la infección es compleja. Aunque en animales inmunocompetentes suele ser subclínica y persistente, puede desencadenar anemia hemolítica aguda o crónica, letargo, fiebre y trombocitopenia en pacientes con factores de susceptibilidad como inmunosupresión, esplenectomía o coinfecciones (Messick, 2004; Beus et al., 2024). Este factor es crítico en la población canina colombiana, donde el 45.4% de los perros positivos a hemoplasmas presentan coinfecciones, principalmente con *Anaplasma* spp. y *Ehrlichia* spp., lo cual agrava las alteraciones hematológicas (Ríos-Usuga et al., 2023).

A pesar de su importancia clínica, el diagnóstico en Colombia enfrenta serias limitaciones. El extendido de sangre periférica —técnica convencional de bajo costo— posee una sensibilidad de apenas el 17% en pacientes inmunocompetentes y suele generar falsos positivos por artefactos de tinción o precipitados (Ríos-Usuga et al., 2023; Erol et al., 2021). Adicionalmente, existe un vacío de conocimiento sobre la caracterización de especies en el territorio nacional (Fayos et al., 2024; Kmetiuk et al., 2026).

Desde una perspectiva de "Una Salud", esta investigación resulta prioritaria dado el potencial zoonótico documentado de los hemoplasmas caninos. Se ha identificado ADN de Mhc y CMhp en seres humanos, particularmente en poblaciones con alta vulnerabilidad social o contacto estrecho con caninos infectados (Kmetiuk et al., 2026; Beus et al., 2024). El acceso a

bases de datos de laboratorios de referencia con amplia cobertura geográfica ofrece una oportunidad única para caracterizar la distribución de este agente a escala nacional.

El presente estudio tiene como objetivo estimar la frecuencia de detección de *Mycoplasma* spp. en caninos remitidos al laboratorio Testmol, y describir su distribución según variables demográficas (sexo, edad, raza) y geográficas (ciudad, departamento), con el fin de aportar evidencia para el diseño de protocolos de diagnóstico diferencial y medidas de control epidemiológico en la clínica veterinaria colombiana.

Materiales y Métodos

Diseño y fuente de datos

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal basado en registros secundarios de laboratorio. Los datos provienen de un laboratorio privado de referencia veterinaria con cobertura nacional en Colombia, el cual procesa muestras remitidas por clínicas y veterinarios particulares de múltiples departamentos. El período de acumulación de registros comprende durante el año 2024.

Muestra

No se realizó un cálculo de tamaño muestral a priori dado que el objetivo fue describir la frecuencia de *Mycoplasma* spp. en la totalidad de los registros disponibles en la base de datos del laboratorio. El tamaño final de la muestra ($n = 7.192$ caninos) estuvo determinado por todos los casos que cumplían los criterios de inclusión durante el año 2024.

Se incluyeron registros de caninos (*Canis lupus familiaris*) con resultado válido para la detección de *Mycoplasma* spp. mediante PCR en tiempo real, cuyos propietarios autorizaron la realización de pruebas diagnósticas mediante consentimiento informado. Se excluyeron registros duplicados y aquellos con información incompleta sobre el resultado de la prueba. La muestra correspondió a un censo de conveniencia de todos los registros disponibles que cumplían los criterios de inclusión, sin muestreo aleatorio. Las muestras fueron remitidas al laboratorio a criterio del veterinario tratante.

Variables

Las variables analizadas fueron: (a) resultado de detección de *Mycoplasma* spp. (positivo/negativo); (b) sexo (macho/hembra); (c) edad en meses al momento del muestreo; (d) raza; y (e) ciudad y departamento de procedencia.

La positividad a *Mycoplasma* spp. se registró de forma binaria. Se consideró positivo todo resultado informado como "detectable" mediante reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y/o pruebas inmunoserológicas, de acuerdo con los protocolos diagnósticos estandarizados del laboratorio. El sexo fue consignado por el médico veterinario tratante en el formulario de solicitud; los casos sin información se clasificaron como "no registrado". La edad se obtuvo en meses y se trató como variable continua (media, desviación estándar y mediana) y se categorizó en grupos etarios predefinidos (0–24, 25–48, 49–72, 73–96, 97–120, 121–144, 145–168, 169–200 y > 200 meses), siguiendo criterios clínicos habituales de clasificación de etapas de vida en caninos. La raza fue declarada por el propietario y registrada por el veterinario remitente; para el análisis descriptivo se agruparon las razas con $n \geq 75$ casos. La ciudad y departamento de procedencia correspondieron al lugar de residencia del animal o de la clínica remitente.

Todas las variables proceden de la base de datos del laboratorio privado, que integra la información consignada en los formularios de solicitud de prueba completados por los médicos veterinarios remitentes durante el año 2024.

Análisis estadístico

Se calcularon frecuencias absolutas y relativas para las variables categóricas (sexo, raza, grupos etarios y procedencia geográfica). La prevalencia de positividad a *Mycoplasma* spp. se estimó como la proporción de animales positivos sobre el total de animales examinados y se reportó con intervalos de confianza del 95% (IC 95%), calculados mediante el método de Wilson. La edad se describió como variable continua mediante media, desviación estándar (*DE*) y mediana.

Dado el carácter observacional descriptivo del estudio, no se aplicaron modelos multivariados ni procedimientos analíticos para controlar factores de confusión. Las asociaciones entre positividad a *Mycoplasma* spp. y las variables de sexo, edad, raza y procedencia geográfica se interpretan como descriptivas, sin atribuir relaciones causales. Para el análisis de subgrupos, se describió la prevalencia por categorías de sexo, grupos etarios, razas con $n \geq 75$ casos y departamentos, acompañadas de sus respectivos IC 95%. No se realizaron análisis formales de interacción entre variables.

Los registros con información incompleta en la variable de desenlace fueron excluidos del análisis principal. En el caso de las variables descriptivas (edad, raza, procedencia), los datos ausentes se mantuvieron como categoría "no registrado" y se informó el denominador efectivo en cada tabla. No se aplicaron técnicas de imputación. La base de datos se procesó con herramientas de análisis descriptivo y se empleó el software Tableau® para la elaboración de tablas y tableros dinámicos de visualización de datos.

Dado que la población analizada correspondió a un censo de conveniencia, no se aplicaron ponderaciones ni correcciones por diseño muestral. Las estimaciones se interpretan como representativas de la población de animales remitidos a este laboratorio durante el periodo estudiado, y no de la población canina general de Colombia.

Resultados

Características generales de la muestra

La muestra incluyó 7.192 caninos: 3.705 machos (51.51%) y 3.336 hembras (46.38%), con 151 registros de sexo no determinado. La edad media fue 68.9 meses ($DE = 45.3$; mediana: 60 meses; rango: 1–403 meses). Se identificaron más de 40 razas; el mestizo constituyó el grupo más frecuente ($n = 2.035$; 28.29%), seguido por el Bulldog Francés ($n = 379$; 5.27%) y el Shih Tzu ($n = 353$; 4.91%). Las muestras procedían de 12 departamentos, con mayor representación de Antioquia ($n = 3.682$; 51.2%), Bogotá D.C. ($n = 2.302$; 32.0%) y Risaralda ($n = 233$; 3.2%).

Prevalencia global y por variables demográficas

Se detectó *Mycoplasma* spp. en 2.917 animales, correspondiente a una prevalencia global del 40.56% (IC 95% [39.4, 41.7]). La prevalencia fue prácticamente idéntica entre machos (41.62%; IC 95% [40.0, 43.2]) y hembras (41.22%; IC 95% [39.6, 42.9]), sin diferencia clínicamente significativa entre sexos. La Tabla 1 resume los resultados por departamento y sexo.

Tabla 1

Prevalencia de Mycoplasma spp. en caninos según departamento y sexo, Colombia, 2024

Variable / Grupo	n total	n positivos	Prevalencia (%)	IC 95%
Sexo: Macho	3.705	1.542	41.62	[40.0, 43.2]
Sexo: Hembra	3.336	1.375	41.22	[39.6, 42.9]
Antioquia	3.682	1.492	40.52	[38.9, 42.1]

Bogotá D.C.	2.302	983	42.70	[40.7, 44.7]
Risaralda	233	113	48.50	[41.9, 55.1]
Santander	104	49	47.12	[37.3, 57.1]
Tolima	201	88	43.78	[36.7, 51.0]
Total Muestra	7.192	2.917	40.56	[39.4, 41.7]

Nota. IC 95% calculado mediante el método de Wilson. Fuente: Testmol. Elaboración propia.

Prevalencia según raza

Se encontró variación en la prevalencia entre razas (Tabla 2). El *American Pitbull Terrier* registró la mayor prevalencia (50.22%), seguido por el Boyero de Berna (48.75%) y el Pinscher (45.37%). Las razas con menor prevalencia relativa fueron el Husky Siberiano (34.19%) y el Yorkshire Terrier (35.69%). El mestizo, por volumen absoluto, concentró el mayor número de positivos ($n = 840$).

Tabla 2

Prevalencia de Mycoplasma spp. según raza (razas con $n \geq 75$), Colombia, 2024

Raza	n total	n positivos	Prevalencia (%)
Mestizo	2.035	840	41.28
American Pitbull Terrier	229	115	50.22
Boyero de Berna	80	39	48.75
Pinscher	216	98	45.37
Shih Tzu	353	159	45.04
Golden Retriever	329	146	44.38
Pomerania	211	92	43.60
Pastor Ovejero Australiano	117	51	43.59
Border Collie	181	75	41.44
Schnauzer	217	87	40.09
Cocker Spaniel Inglés	231	91	39.39
Chihuahua	78	29	37.18
French Poodle	246	89	36.18
Yorkshire Terrier	311	111	35.69
Husky Siberiano	234	80	34.19

Nota. Se incluyen razas con $n \geq 75$ registros. Fuente: Testmol. Elaboración propia.

Distribución por edad

El análisis por grupos etarios (Tabla 3) evidenció una tendencia de incremento progresivo de la prevalencia con la edad, desde el 38.4% en cachorros (0–24 meses) hasta el 46.4% en animales geriátricos (169–200 meses), con un descenso en el grupo de mayor edad (> 200 meses: 31.7%), posiblemente atribuible a sesgo de supervivencia o al menor tamaño muestral de ese grupo.

Tabla 3

Prevalencia de Mycoplasma spp. según grupo etario, Colombia, 2024

Grupo etario (meses)	n total	n positivos	Prevalencia (%)	Categoría
0–24	1.145	440	38.4	Cachorros y jóvenes
25–48	1.383	554	40.1	Adultos jóvenes
49–72	925	385	41.6	Adultos
73–96	931	390	41.9	Adultos maduros
97–120	777	325	41.8	Adultos maduros
121–144	688	295	42.9	Sénior temprano
145–168	505	222	44.0	Sénior
169–200	276	128	46.4	Geriátrico
> 200	562	178	31.7	Muy mayor

Nota. Distribución etaria basada en registros con edad disponible (n = 7.140). Fuente: Testmol. Elaboración propia.

Distribución geográfica

A nivel departamental (Figura 1), las mayores prevalencias se registraron en Risaralda (48.50%), Santander (47.12%), Tolima (43.78%) y Bogotá D.C. (42.70%). Norte de Santander presentó la prevalencia más baja entre los departamentos con representación adecuada (26.76%; n = 71). A nivel de ciudad, Pereira (48.84%), Bogotá D.C. (42.70%) e Ibagué (43.50%) encabezaron la distribución. Medellín, con el mayor volumen absoluto (n = 2.313 muestras), registró una prevalencia del 40.81%.

Figura

1.

Caracterización epidemiológica de la muestra canina analizada para Mycoplasma spp. por Testmol. Colombia, 2026.

Nota. ejercicio de clase desarrollado por Adriana Paola Páez Gutiérrez, maestrando del programa de Maestría en Ciencias Veterinarias-UNDES

Discusión

La prevalencia global de hemoplasmas detectada en este estudio (40.56%) es notablemente superior al 19.9% reportado en poblaciones de perros de caza en Italia y en perros callejeros en Tailandia, y supera ampliamente el 4.5%–6.1% descrito en otros estudios europeos (Ravagnan et al., 2017; Wengi et al., 2008).

Esta elevada frecuencia podría explicarse por las condiciones ambientales tropicales y subtropicales predominantes en Colombia, que favorecen la densidad poblacional de vectores como *Rhipicephalus sanguineus*, aunque debe interpretarse con cautela dada la ausencia de diferenciación de especies en la metodología empleada y las diferencias en especificidad diagnóstica entre los estudios comparados (Erol et al., 2021; Beus et al., 2024).

Al profundizar en las variables demográficas, la edad se identifica como un factor relevante. La tendencia de mayor positividad conforme aumenta la edad de los caninos es consistente con la literatura, que sugiere una exposición acumulativa al agente a lo largo del tiempo, ya sea por contacto prolongado con vectores competentes o por la persistencia de infecciones subclínicas que se vuelven detectables en etapas adultas (Messick, 2004; Solano-Gallego et al., 2006). El descenso observado en el grupo de mayor edad (> 200 meses) podría atribuirse a sesgo de supervivencia o al reducido tamaño muestral de ese grupo, y debe interpretarse con cautela.

Respecto al sexo, este estudio no encontró diferencias clínicamente relevantes entre machos y hembras, indicando que el sexo no influyó de forma diferencial en la detección del agente en la muestra evaluada. Este resultado es consistente con la mayoría de los estudios publicados, que tampoco identifican al sexo como factor de riesgo independiente para micoplasmosis canina (Messick, 2004; Sykes et al., 2007). La dinámica de transmisión local parece estar mediada primordialmente por factores ambientales y de exposición vectorial, por encima de características biológicas individuales del animal.

En relación con la raza, la alta proporción de animales mestizos (41.28%) permite una aproximación más representativa del comportamiento del agente en la población canina general.

Aunque el diseño descriptivo no permite establecer asociaciones estadísticas concluyentes, es relevante considerar que el estilo de vida y el tipo de manejo —entorno rural, actividad de caza, convivencia con otros animales— suelen ser predictores de riesgo más robustos que la raza per se (Ravagnan et al., 2017; Beus et al., 2024). Las diferencias observadas entre razas podrían reflejar distintos patrones de manejo y exposición más que susceptibilidades genéticas intrínsecas.

La variabilidad geográfica observada sugiere mayor prevalencia en zonas de clima templado-húmedo como el Eje Cafetero (Risaralda) y Santander, lo que podría relacionarse con una mayor densidad de vectores artrópodos en esas regiones. Sin embargo, esta interpretación debe tomarse con cautela dado que la muestra no es probabilística y la representación geográfica es desigual, con una marcada concentración en Antioquia y Bogotá D.C.

Es imperativo considerar que, aunque la infección por *Mycoplasma* spp. suele ser asintomática en huéspedes inmunocompetentes, la alta prevalencia hallada representa un riesgo significativo ante posibles coinfecciones. La presencia simultánea de patógenos como *Ehrlichia canis* o *Babesia vogeli* puede desencadenar cuadros de anemia hemolítica grave e ictericia, lo que subraya la necesidad de fortalecer los programas de medicina preventiva y vigilancia epidemiológica en la población canina colombiana (Ríos-Usuga et al., 2023).

Entre las principales limitaciones del estudio se destacan: (a) el diseño de conveniencia, que impide la generalización estricta a la población canina colombiana en su conjunto; (b) la ausencia de identificación a nivel de especie de *Mycoplasma*; (c) la falta de datos clínicos que permitan correlacionar la positividad con enfermedad activa; y (d) la posible heterogeneidad en los protocolos diagnósticos aplicados a lo largo del periodo de acumulación de datos.

Conclusiones

El presente estudio evidencia una alta frecuencia de detección de *Mycoplasma* spp. en caninos remitidos a diagnóstico en Colombia durante el año 2024, con una prevalencia global del 40.56% (IC 95% [39.4, 41.7]). No se observaron diferencias relevantes entre sexos, mientras que la variabilidad por raza y ubicación geográfica sugiere patrones epidemiológicos diferenciales que merecen estudios adicionales. La magnitud de la frecuencia encontrada resalta la importancia de este agente en la práctica clínica veterinaria, especialmente en el abordaje de cuadros compatibles con infección por hemoplasmas. No obstante, los resultados deben interpretarse con cautela dado el diseño retrospectivo de conveniencia y el uso de fuente secundaria de datos.

Se recomienda incorporar la detección de *Mycoplasma* spp. dentro de los protocolos diagnósticos de rutina en caninos con signos clínicos inespecíficos como anemia, fiebre o compromiso articular. Es pertinente desarrollar estudios analíticos que permitan identificar factores de riesgo y establecer asociaciones causales mediante modelos multivariados. Asimismo, se recomienda estandarizar los métodos diagnósticos —incluyendo la diferenciación de especies— y fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica en Colombia. Finalmente, es necesario promover investigaciones con muestreo poblacional representativo que permitan estimar con mayor precisión la frecuencia real del agente en la población canina general del país.

Referencias

- Beus, K., Goudarztalejrdi, A., & Sazmand, A. (2024). Molecular detection and identification of hemotropic *Mycoplasma* species in dogs and their ectoparasites in Iran. *Scientific Reports*, *14*(1), Artículo 580. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-50745-4>
- Chalker, V. J. (2005). Canine mycoplasmas. *Research in Veterinary Science*, *79*(1), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2004.10.002>
- Erol, U., Altay, K., Atas, A. D., Şahin, Ö. F., & Urhan, O. F. (2021). First molecular detection of canine hemoplasmas in Sivas province in central part of Turkey. *Etlik Veteriner Mikrobiyoloji Dergisi*, *32*(1), 27–32. <https://doi.org/10.35864/evmd.845685>
- Fayos, M., Sacristán, C., Velarde, R., Ewbank, A. C., Sastre, N., de la Torre, A., Iglesias, I., González, B., & Sacristán, I. (2024). Detection and characterization of hemotropic *Mycoplasmas* in Iberian wolves (*Canis lupus signatus*) of Cantabria, Spain. *Infection, Genetics and Evolution*, *124*, Artículo 105659. <https://doi.org/10.1016/j.meegid.2024.105659>
- Kmetiuk, L. B., Shaw, P., Wallington, A., Kattoor, J. J., Johnson, M., Wilkes, R. P., Biondo, L. M., Giuffrida, R., Santarém, V. A., Freitas, A. R., Delai, R. R., Pimpão, C. T., Figueiredo, F. B., Messick, J. B., dos Santos, A. P., & Biondo, A. W. (2026). Molecular detection of hemotropic mycoplasmas (hemoplasmas) in humans and dogs living on islands and the seashore mainland of Brazil: A One Health approach. *Parasites & Vectors*, *19*(1), Artículo 52. <https://doi.org/10.1186/s13071-026-06210-9>

- Messick, J. B. (2004). Hemotrophic mycoplasmas (hemoplasmas): A review and new insights into pathogenic potential. *Veterinary Clinical Pathology*, 33(1), 2–13. <https://doi.org/10.1111/j.1939-165X.2004.tb00342.x>
- Neimark, H., & Kocan, K. M. (2003). The cell wall-less rickettsia *Eperythrozoon wenyonii* is a *Mycoplasma*. *FEMS Microbiology Letters*, 220(2), 249–252. [https://doi.org/10.1016/S0378-1097\(03\)00125-7](https://doi.org/10.1016/S0378-1097(03)00125-7)
- Ravagnan, S., Carli, E., Piseddu, E., Da Rold, G., Porcellato, E., Zanardello, C., Carminato, A., Vascellari, M., & Capelli, G. (2017). Prevalence and molecular characterization of canine and feline hemotropic mycoplasmas (hemoplasmas) in northern Italy. *Parasites & Vectors*, 10(1), Artículo 132. <https://doi.org/10.1186/s13071-017-2065-5>
- Ríos-Usuga, C., Arias, A., Gómez, D., Pérez, D., Muñoz-Cadavid, C., & Jaramillo-Delgado, I. L. (2023). Identificación molecular de microorganismos hemotrópicos transmitidos por vectores en caninos domésticos de diferentes centros veterinarios de Medellín, Colombia. *Revista de Medicina Veterinaria y de Zootecnia*, 70(2), 206–219. <https://doi.org/10.15446/rfmvz.v70n2.108013>
- Solano-Gallego, L., Llull, J., Osso, M., Hegarty, B., & Breitschwerdt, E. (2006). A serological study of exposure to arthropod-borne pathogens in dogs from northeastern Spain. *Veterinary Research*, 37(2), 231–244. <https://doi.org/10.1051/vetres:2005052>
- Sykes, J. E., & Tasker, S. (2013). Hemoplasma infections. En J. E. Sykes (Ed.), *Canine and feline infectious diseases* (pp. 312–322). Elsevier Saunders.
- Sykes, J. E., Drazenovich, N. L., Ball, L. M., & Leutenegger, C. M. (2007). Use of conventional and real-time polymerase chain reaction to determine the epidemiology of hemoplasma infections in anemic and nonanemic cats. *Journal of Veterinary Internal Medicine*, 21(4), 685–693. [https://doi.org/10.1892/0891-6640\(2007\)21\[685:UOCARR\]2.0.CO;2](https://doi.org/10.1892/0891-6640(2007)21[685:UOCARR]2.0.CO;2)
- Vieira, R. F. C., Biondo, A. W., Guimarães, A. M. S., Santos, A. P., Santos, R. P., Dutra, L. H., & Messick, J. B. (2013). Hemoplasmas in Brazil: A review. *Revista Brasileira de Parasitologia Veterinária*, 22(3), 193–199. <https://doi.org/10.1590/S1984-29612013000300001>

Wengi, N., Willi, B., Boretti, F. S., Cattori, V., Riond, B., Meli, M. L., & Hofmann-Lehmann, R. (2008). Real-time PCR-based prevalence study, infection follow-up and molecular characterization of canine hemotropic mycoplasmas. *Veterinary Microbiology*, *126*(1–3), 132–141. <https://doi.org/10.1016/j.vetmic.2007.06.019>